

4K TAMOYILI ASOSIDA 5-6 SINIF O'QUVCHILARNING MULOQOT UZATUVCHI TAMOYILINI SHAKLLANTIRISH MASALASI HAQIDA

O.B. Rahmonov

Navoiy shahridagi 18-o'rta maktab direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15471224>

Pedagogik texnologiyalarda pedagogik maqsadlar talim oluvchilar bajaradigan harakatlar asosida erishiladigan shunday bir natijalarda ifoda topadiki, ularni chetdan kuzatib turib bilish yoki baholash mumkin. Xususan, o'quv material yoki uning ajratib ko'rsatilgan qismlari ustida o'quvchi o'qiydi, tahlil qiladi, tanqidiy fikr o'yg'onadi, baholaydi, kreativ yondoshadi, qayta shakllantiradi, analiz-sintezlaydi, jamoaviy ishlashga imkon topadi va h.k. Atab o'tilgan amallar o'qituvchi tomonidan o'quvchiga uni bajarish uchun topshiriq sifatida beriladi. O'quvchilar esa ushbu topshiriqlarni guruhlarda tashabbuslik bilan bajarishga harakat etadilar. Ushbu harakatlar orqali o'quvchilar o'rtasida jamoaviy ishlash (kollaboratsiya), kreativ fikrlash, kommunikativ va tanqidiy fikrlash ko'nikmalari rivojlanishiga imkon tug'iladi. Shubhasizki, bu topshiriqlardan qaysidir birlari o'quvchidan pastroq tayyorgarlikni, boshqalari esa yuqori va hatto juda yuqori tayyorgarlikni talab qiladi va shunga binoan u bajargan amal natijasi ham turlicha baholanadi.

B.Blum taksonomiyasi bo'yicha o'quv maqsadlari 6 toifaga bo'linadi: 1 – bilish, 2 – tushunish, 3 – qo'llash, 4 – tahlil qilish, 5 – sintezlash, 6 – baholash. Blum bo'yicha “Bilish” maqsadiga erishilishi o'quv materialining 55 – 62%, “tushunish” 63 – 70%, “qo'llash” 71 – 77%, “tahlil qilish” 78 – 85%, “sintezlash” 86 – 92%, “baholash” 93 – 100% o'zlashtirganligini bildiradi¹.

O'tgan asr oxirlarida B.Blum taksonomiyasi psixologlar tomonidan biroz tanqid ostiga olindi². XXI asr boshlarida o'quv maqsadlari taksonomiyasiga B.Blumning izdoshi Lorin Anderson va uning hamkasblari tomonidan bir qancha aniqliklar kiritildi³.

Hozirgi kunda blum taksonomiyasi quyidagidek ierarxik ko'rinishga ega:

- 1 – yangi malumot bilan **tanishish**;
- 2 – malumotni **tushunish**;
- 3 – ma-lumotning **ahamiyatini aniqlash**;
- 4 – malumotni **tahlil qilish**;
- 5 – ma-lumotga **munosabat bildirish**;
- 6 – malumot bo'yicha **yangi fikr, yangi g'oya, yangi echim taqdim etish**⁴.

U yoki bu mavzu bo'yicha dars jarayonining B. Blumning o'quv maqsadlari taksonomiyasi tartibi asosida tayyorlanadigan loyihasi quyida keltiri-layotgan jadvaldagidek ko'rinishga ega bo'lishi mumkin.

Mavzuga doir ilmiy tadqiqotlarni chuqur tahlil qilish asosida biz Blum taksonomiyasi g'oyalarini o'rganishda asosan o'quvchilardagi shaxslar aro muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan tadqiqotlarni modifikatsiyalash asosida BSRB texnologiyasini ishlab

¹ МАЪРУЗА МАЗМУНИНИ ЎҚУВ МАҚСАДЛАРИНИНГ Б. БЛУМ ТАКСОНОМИЯСИДАГИ ТАРТИБИ АСОСИДА БАЁН ЭТИШ

² Marzano, R.J. (2000). Designing a new taxonomy of educational objectives. Thousand Oaks, CA: Corwin Press

³ Anderson, L.W. & Krathwohl, D.R. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing. New York: Longman.

⁴ МАЪРУЗА МАЗМУНИНИ ЎҚУВ МАҚСАДЛАРИНИНГ Б. БЛУМ ТАКСОНОМИЯСИДАГИ ТАРТИБИ АСОСИДА БАЁН ЭТИШ

chiqdik. Ushbu texnologiya asosida 4K tamoyili asosida 5-6 sinf o'quvchilarining shaxslararo muloqot ko'nikmalarini tarbiyaviy soatlar orqali rivojlantirishga yordam berishi o'rganildi.

Bilish – terminlarni, faktlarni bilish, malumotlarni ayta bilish, isbotlab ko'rsatish, o'z nutqi bilan tushuntira olish, elementlarga ajrata bilish;

Sintez – umumlashtirish, dizayn o'ylab topish, ishlab chiqish, rejalashtirish, taqqoslash, tekshirish, eksperiment o'tkaza bilish, muhokama;

Baholash – tekst bo'yicha o'z fikrini bildirish, o'z nuqtai nazardan baholay olish, isbotlay olish, prognoz qilish;

Refleksif – bilimlarini foydalana olish.

Agar, biz 4K tamoyili asosida 5-6 sinf o'quvchilarining shaxslar aro muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda B.Blumning o'quv maqsadlari taksonomiyasi tartibi asosida tayyorlanadigan BSBR texnologiyasini loyihasi quyida keltirilayotgan jadvaldagidek ko'rinishga ega bo'ladi.

4K tamoyili asosida o'quvchilarning shaxslar aro muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish modelida qo'yidagi vazifalar belgilab olindi:

5-6 sinf o'qituvchilarining Tarbiya soatlar orqali ko'nikmalarini rivojlantirishni o'rganish;

Shaxslar aro muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish yo'nalishlarini aniqlash;

Dars jarayonida o'quvchilarda 4K ko'nikmalari orqali o'rgatish bosqichlarini aniqlash;

Tarbiya soatlarda o'qituvchilarning kasbiy-metodik kompetentligini rivojlantirish maqsadida maktabning motivatsion muhitini takomillashtirish.

4K tamoyili asosida o'quvchilarning shaxslar aro muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda o'qituvchilarning kasbiy-metodik kompetentligini rivojlantirish modelida **diagnostik, integratsion, rivojlantiruvchi, uzatuvchi, tarbiyaviy, kommunikativ** tamoyillaridan foydalanilgan.

4K tamoyili asosida o'quvchilarning shaxslar aro muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda o'qituvchilarning kasbiy-metodik kompetentligini rivojlantirish modelida **diagnostik tamoyilining** maqsadi 5-6 sinf o'quvchilardagi kognitiv rivojlanish bilan shaxsiy fazilatlarini tarbiyalashdan iborat.

Shaxslar aro muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda **integratsion tamoyili** boshlang'ich 5-6 sinf o'quvchilarning individual va shaxsiy xususiyatlari inobatga olingan holda fanlar aro bog'liqlikda tarbiyalash masalalariga qaratilgan. Bu jarayonida fanlarga aro bog'liqlik, masalan, adabiyot, Tarbiya darsi, Tarix darsdariga doir masalalar, muloqot ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan materiallar tayyorlandi.

4K tamoyili asosida 5-6 sinf o'quvchilarning muloqotga o'rgatishni rivojlantiruvchi *tamoyili* esa shaxs tayyorligini aniqlash va rivojlantirishni to'liq hisobga olib o'qitishi nazarda tutadi. Ushbu jarayonda Tarbiya darslari 5-6 sinf o'quvchilari mavzuga doir masalalar bo'yicha interfaol mashqlar orqali kommunikativ ko'nikmalari shakllanadi. Masalan: 6-sinf Tarbiyaviy soatlardagi taqvimiy reja darsidagi "Bir og'iz shirin so'z. Jamoat joylarida telefondan foydalanish", 10-mavzu "Bag'rikenglik", 16-mavzu "Muammolarni hal qilish, nizolarni boshqarish", 18-mavzu "Mehr – ko'zda", 30-mavzu "Ijobiy fikrlash", 34-mavzu "Men yoqtirgan kitob" mavzulari tanlab olinadi. Tadqiqot ishimizda 5-6 sinf o'quvchilardagi 4K tamoyili asosida shaxslar aro muloqot ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishga doir metodikalarga e'tibor qaratiladi.

4K tamoyili asosida 5-6 sinf o'quvchilarning muloqot **uzatuvchi tamoyilida** yosh imkoniyatlarini hisobga olish orqali 5-6 sinf o'quvchilarining bilim darajalarini o'rganish orqali malumotlar uzatish, muloqot darajalari va undagi qiyinchiliklarning salbiy oqibatlari tahlil etadi.

O'quvchilardagi muloqot jarayonini **tarbiyaviy** tamoyili esa, tarbiya soatlari orqali rivojlantirish, ijtimoiy-pedagogik trendlar orqali o'quvchilarning shaxslararo muloqot ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan.

4K tamoyili asosida o'quvchilarning shaxslar aro muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish modelining **maqsadga qaratilganlik blogida** keltirilgan **tizimli yondashuvda** o'quvchilarning shaxslar aro muloqot jarayonini yaxlit tizim sifatida belgilaydi.

Ushbu modulning maqsadga qaratilganlik blogida **shaxs faoliyatiga yo'naltirilgan yondashuvdan** foydalanish 5-6 sinf o'quvchilariga muloqot jarayonini o'rgatishni anglash munosabatini shakllantiradi. Bu jarayonda talim oluvchilarga o'z-o'zini namoèn etish, muloqotga intilish, o'z qobiliyatlarini ko'rsatish, o'z-o'zini anglash uchun eng maqbul sharoitni yaratuvchi o'ziga xos pedagogik faoliyat sifatida qaralgan. Ushbu holat dars jarayonida amalga oshiriladi. Bu jarayonda o'qituvchi asosiy tashkilotchi, motivator, fasilitator vazifasini bajaradi. Bu uchun o'qituvchidan talab etiladigan pedagogik mahorat qo'yidagicha: isoniylik; pedagogik texnika; pedagogik qobiliyat; pedagogik imidj va metodik kompetentsiya.

Ushbu modeldagi **kompetentli yondashuvda** 5-6 sinf o'quvchilarining muloqot ko'nikmalari uyg'unligi taminlanishiga doir kasbiy-metodik kompetentligini rivojlantirish imkonini beradi. Bu jarayonda o'qituvchidan talab etiladigan jarayon kasbiy kompetentsiya hisoblanadi. Shuningdek, "Talim to'g'risida"gi qonunning 46-moddasida "Pedagog xodimlarning majburiyatlari" sifatida quyidagilar ko'rsatib o'tilgan bo'lib, bular:

talim-tarbiya jarayoni ishtirokchilarining shani, qadr-qimmatini va ishchanlik obro'sini hurmat qilishi;

o'quv mashg'ulotlarini sifatli o'tkazishi;

axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan, o'qitish va tarbiyaning ilg'or hamda innovatsion shakllari va usullaridan foydalanishi"⁵.

"Kasbiy kompetentlik – bu uzluksiz o'zini rivojlantirish va takomillashtirish sharoitida o'z kasbiy xarakteristikasini, kasbiy–pedagogik faoliyatini o'zining individual ishlash uslubi asosida xolis baholay olishga qodir hamda kasbiy pedagogik faoliyatni egallashga yordam beruvchi shaxs integrativ sifatining uzoq kechadigan jarayoni bo'lib, kasbiy o'sish va o'zligini ko'rsata olishga intilish demakdir"⁶ demak, 4K tamoyili asosida o'quvchilarning shaxslar aro muloqot ko'nikmalarini shakllantirishda o'qituvchining qo'yidagi kasbiy kompetentsiyasga etiborimizni ko'chayttiramiz: pedagogik; fanga doir bilim; psixologik; metodik, informatsion, kreativ, innovatsion, kommunikativ jarayonlarga tayyor turishi talab etiladi. Shuningdek, 4K tamoyili asosidagi muloqot jarayonini kengaytirishga doir refleksiv yondoshuv nazarda tutadi.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикасининг "Таълим тўғрисида"ги ЎРҚ-637-сонли Қонуни. 2020 йил 23 сентябрь. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.09.2020 й.,

⁵ Ўзбекистон Республикасининг "Таълим тўғрисида"ги ЎРҚ-637-сонли Қонуни. 2020 йил 23 сентябрь. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.09.2020 й., 03/20/637/1313-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон, 12.10.2021 й., 03/21/721/0952-сон

⁶ Сулейманова Н.К. Видеоконтент орқали бўлажак немис тили ўқитувчисининг касбий компетенциясини шакллантириш. / Педаг. фан. бўй. фал. д-ри (PhD) дис. автореферати. – Тошкент, 2020. – Б. 13.

03/20/637/1313-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й.,
03/21/683/0375-сон, 12.10.2021 й., 03/21/721/0952-сон

2. Сулейманова Н.К. Видеоконтент орқали бўлажак немис тили ўқитувчисининг касбий компетенциясини шакллантириш. / Педаг. фан. бўй. фал. д-ри (PhD) дис. автореферати. – Тошкент, 2020. – Б. 13.

3. МАЪРУЗА МАЗМУНИНИ ЎҚУВ МАҚСАДЛАРИНИНГ Б. БЛУМ ТАКСОНОМИЯСИДАГИ ТАРТИБИ АСОСИДА БАЁН ЭТИШ

4. Marzano, R.J. (2000). Designing a new taxonomy of educational objectives. Thousand Oaks, CA: Corwin Press

5. Anderson, L.W. & Krathwohl, D.R. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing. New York: Longman.